

Systeme nerveux végétatif : Que savons-nous de l'action de l'Ostéopathie ?

Mémoire de fin d'études

2018 – 2023

Diplôme en Ostéopathie

Tuteur du mémoire : Agathe WATTIER

Auteur du mémoire : Thomas VIGIER

REMERCIEMENTS

Je remercie tout d'abord l'ensemble de l'équipe d'Eurosteo qui maintient une bienveillance et une qualité d'enseignement en toutes circonstances, malgré ces dernières années difficiles.

Je remercie Agathe Wattier, ma tutrice de mémoire, pour sa disponibilité et ses conseils avisés.

Je remercie Cécile, pour son soutien pendant ces 5 longues années, pour son amour et sa patience.

Merci également à mes camarades de promotion et colocataires, Jean-Baptiste et Julien, pour leur bonne humeur à tout épreuve.

Et enfin merci à mes parents de m'avoir permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, épanoui dans ma vie.

RÉSUMÉ

Introduction : Le système nerveux végétatif est une cible importante pour tout traitement ostéopathique en raison de son rôle de régulateur de l'homéostasie. Grâce à ses branches orthosympathique et parasympathique, opposées mais complémentaires, il dirige les grandes fonctions autonomes de l'organisme. Différentes techniques ostéopathiques sont donc enseignées et pratiquées en considérant qu'elles agissent sur le système nerveux autonome. Mais peut-on réellement affirmer, avec les données scientifiques actuelles, que l'ostéopathie agit sur le système nerveux végétatif ?

Objectif : Ce mémoire de fin d'études a pour objectif de faire l'état des lieux de la littérature scientifique récente étudiant l'impact de l'ostéopathie sur le système nerveux végétatif.

Forme de l'étude : Revue de littérature

Matériel et méthode : Une recherche a été menée de septembre 2022 à janvier 2023 sur des bases de données telles que PubMed, Google Scholar, Cairn Info et bien d'autres en utilisant des mots clés MeSH et des termes libres.

Résultats : Sur les 24 études analysées, 20 obtiennent un effet significatif de l'ostéopathie sur le système nerveux végétatif comparativement au groupe placebo ou contrôle. La qualité scientifique des articles est même globalement bonne. Mais l'hétérogénéité des techniques réalisées et des paramètres mesurés ne permet pas une analyse statistique.

Discussion et conclusion : Cette recherche permet tout de même de répondre par l'affirmative à la problématique de départ. Bien que des études multicentriques plus poussées et sur de plus grands échantillons seraient les bienvenues pour soutenir ces résultats.

Mots clés : Système nerveux végétatif, système nerveux orthosympathique et parasympathique, ostéopathie

ABSTRACT

Introduction : The autonomic nervous system is an important target for any osteopathic treatment because of its role as a regulator of homeostasis. Thanks to its sympathetic and parasympathetic branches, opposite but complementary, it directs the major autonomic functions of the organism. Different osteopathic techniques are therefore taught and practiced considering that they act on the autonomic nervous system. But can we really say, with current scientific data, that osteopathy affects the autonomic nervous system?

Objective : This end-of-studies essay aims to gather all of the recent scientific literature studying the impact of osteopathy on the autonomic nervous system.

Form of study : Literature review

Material and method : Researches were conducted from September 2022 to January 2023 on databases such as PubMed, Google Scholar, Cairn Info and many others using MeSH keywords and free terms.

Results : Out of the 24 studies analyzed, 20 obtained a significant effect of osteopathy on the autonomic nervous system compared to the placebo or control group. The scientific quality of the articles is overall good. However, the heterogeneity of the techniques performed and the parameters measured does not allow a statistical analysis.

Discussion and conclusion : This research still makes it possible to answer positively the initial problematic. Although more extensive multicenter studies and larger samples would be helpful to support these results.

Keywords : Autonomic Nervous System, Sympathetic/Parasympathetic Nervous System, OMT

LEXIQUE

CV4 : Compression du 4^e ventricule

PA : Pression Artérielle

FC : Fréquence Cardiaque

VFC : Variabilité de la Fréquence Cardiaque

HF : Hautes Fréquences (correspondant à l'activité parasympathique)

LF : Basses Fréquences (Low Frequency)

LF/HF : Rapport sympathovagal

RMSSD : la racine carrée moyenne des écarts successifs entre les battements cardiaques

SNA : Système Nerveux Autonome

MRP : Mouvement Respiratoire Primaire

TGO : Traitement Global Ostéopathique

OMT : Osteopathic Manipulation Treatment

ATM : Articulation Temporo-Mandibulaire

HVBA : Haute Vitesse Basse Amplitude

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	1
RÉSUMÉ.....	4
ABSTRACT	5
LEXIQUE.....	6
PREAMBULE.....	8
1. Introduction	9
1.1 Le Système Nerveux Autonome.....	9
1.2 Les moyens d'action sur le Système Nerveux Autonome	13
1.3 Les différents marqueurs de l'activité du Système Nerveux Autonome .	15
1.4 Les dysrégulations du Système Nerveux Autonome	17
1.5 Intégration dans le Concept Ostéopathique	18
2. Matériel et Méthode	20
2.1 Objectif	20
2.2 Type d'étude	21
2.3 Analyse des données.....	22
3. Résultats	25
4. Discussion	30
5. Conclusion.....	44
BIBLIOGRAPHIE	46
TABLE DES MATIERES	52
TABLE DES ILLUSTRATIONS	54
TABLE DES ANNEXES.....	55
ANNEXES	56

PREAMBULE

Sensation de chaleur, frissons et sudation excessive lors de techniques d'ostéopathie crânienne, éclat de rire suite à une manipulation thoracique, ou encore somnolence et bâillements après la séance ; tout ostéopathe sera témoin au cours de sa pratique de ces réactions chez ses patients. Elles sont communément associées aux régulations qui ont lieu sur le système nerveux neuro-végétatif.

Ce dernier assure de manière autonome la plupart des grandes fonctions de notre organisme telles que la digestion, la circulation sanguine, la respiration, la thermorégulation, l'excrétion. Et d'après Claude Bernard, « Tous les mécanismes vitaux, quelque variés qu'ils soient, n'ont toujours qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur. » (1) C'est plus tard, suite aux travaux de W. B. Cannon, que le terme « Homéostasie » verra le jour pour décrire cet état d'équilibre au sein de notre organisme.

Le système nerveux autonome sera donc naturellement une cible de choix à traiter pour les ostéopathes, dans le but de restaurer l'homéostasie chez leurs patients. Mais pouvons-nous réellement affirmer, avec les données actuelles de la science, que l'ostéopathie a un impact significatif sur le système nerveux autonome ?

Ce mémoire de fin d'étude aura pour but de répondre à cette problématique en faisant l'inventaire de la littérature scientifique existante sur le sujet, en comparant les différentes études réalisées au cours des dernières années et en analysant leurs résultats afin de voir quelle tendance se dégage.

Des résultats encourageants permettraient d'accroître la pertinence de l'utilisation de l'ostéopathie pour traiter les dysrégulations neurovégétatives. Et ce champ d'application pourrait même être plus large qu'il n'y paraît, nous discuterons de cela également plus tard dans ce mémoire.

1. Introduction

1.1 Le Système Nerveux Autonome

1.1.1 Généralités

Le système nerveux autonome (SNA), ou système nerveux végétatif (SNV), module et régule l'activité des organes du corps humain, dans un but de maintien de l'homéostasie. Il agit indépendamment de la volonté de l'Homme, il réagit plutôt de manière réflexe aux événements et agressions provenant du milieu extérieur, permettant ainsi l'adaptation du milieu intérieur.

Pour mener à bien cette action, le SNA est divisé en deux systèmes complémentaires : orthosympathique (ou sympathique) et parasympathique.

1.1.2 Système Nerveux Orthosympathique

Le rôle du système nerveux orthosympathique est de fournir une réaction rapide en cas d'agression extérieure soudaine ; on le qualifie d'ergotrope.

Son centre nerveux est situé dans la corne latérale de chaque segment de la moelle épinière entre C8 et L2, formant ainsi la colonne intermédiolatérale. De celle-ci part le neurone préganglionnaire, qui va emprunter la corne antérieure de la moelle, puis donner le rameau communicant blanc, myélinisé. Il continue son chemin en direction du réseau ganglionnaire sympathique périphérique où il aura deux issues différentes :

- Soit il est à visée somatique (vasomotricité de la peau, pilo-érection, sudation) et il va faire synapse dans la chaîne ganglionnaire latérovertébrale et donner un neurone postganglionnaire, non myélinisé, et dont le trajet se superpose à l'innervation sensitive somatique.
- Soit il est à visée viscérale et il traversera la chaîne ganglionnaire latérovertébrale sans y faire synapse, pour rejoindre directement le viscère ou alors faire synapse dans un ganglion prévertébral, qui eux s'organisent parfois en un réseau appelé plexus (cardiaque, solaire, hypogastrique...)

Avec ces rappels, nous venons d'énoncer deux structures qui retiennent particulièrement l'attention des ostéopathes : les centres nerveux orthosympathiques et la chaîne ganglionnaire latérovertébrale. Effectivement il est souvent admis en ostéopathie que par le biais de manipulation vertébrale à haute vitesse sur un étage correspondant à un centre nerveux ou à un ganglion paravertébral, une manifestation du ou des organes correspondants aura lieu chez le patient.

On retrouve donc au niveau des centres nerveux orthosympathiques ou de la chaîne ganglionnaire latérovértébrale fréquemment utilisés :

- Le ganglion cervical supérieur (C1-C2-C3)
- Le ganglion stellaire (1^{ère} côte)
- T3-T5 centre cardio-pulmonaire
- T6-T9 centre du nerf grand splanchnique
- T10-T12 centre du nerf petit splanchnique
- T12-L2 centre du nerf splanchnique inférieur ou lombaire
- Le ganglion impar (1^{ère} articulation coccygienne)

The Autonomic Nervous System

Figure 2 : La distribution du Système Nerveux Autonome

Et enfin également des structures qui mêlent système nerveux orthosympathique et parasymphathique :

- Le plexus hypogastrique issu de la réunion d'un côté du nerf hypogastrique et de ganglions orthosymphathiques sacrés et de l'autre de fibres parasymphathiques sacrées (S2-S3-S4)
- Les ganglions ciliaire et sphéno-palatin, au sein du crâne

Et si certaines structures anatomiques sont issues d'une réunion de structures orthosymphathiques et parasymphathiques, c'est bien que ces deux systèmes ne sont pas fondamentalement opposés, mais plutôt qu'ils se complètent. Et c'est d'ailleurs souvent ce que les ostéopathes cherchent à obtenir chez leurs patients ; retrouver un équilibre entre système orthosymphathique et parasymphathique.

1.1.3 Système Nerveux Parasymphathique

Le rôle du système nerveux parasymphathique est de ralentir l'organisme afin de mieux stocker l'énergie ; et ainsi permettre une meilleure action de réponse rapide du système orthosymphathique. Le système parasymphathique est dit trophotrope.

Les centres nerveux du système parasymphathique sont situés aux deux extrémités du névraxe : dans le tronc cérébral au niveau du plancher du 4^e ventricule pour les centres crâniens, et au niveau de S2 à S4 pour les centres sacrés. Et ici, contrairement à l'organisation du système nerveux orthosymphathique, les fibres préganglionnaires sont longues et font relais dans des ganglions à proximité de l'organe cible, donnant des fibres postganglionnaires courtes.

Il paraît donc naturel pour les ostéopathes souhaitant avoir une action parasymphathique chez leur patient, de cibler dans leurs techniques la base du crâne, et plus précisément l'occiput. Ce dernier permet effectivement d'avoir un abord en projection du plancher du 4^e ventricule, et donc de l'émergence des noyaux des nerfs crâniens. Parmi eux, un des plus importants et des plus recherchés par les

ostéopathes est sans doute le noyau du nerf vague (nerf X). Il sera également possible d'agir sur le nerf vague un peu plus loin sur son trajet, à sa sortie du crâne par le trou déchiré postérieur, en regard de l'articulation C0-C1 et des muscles sous-occipitaux.

Le nerf vague attire toute cette attention du fait de son rôle de régulation des fonctions cardio-respiratoires et digestives, lui ayant valu comme ancien nom nerf pneumogastrique. Il joue également un rôle de régulation du système immunitaire, de réduction de l'inflammation, de modulation du sommeil et de l'éveil, de régulation de l'humeur...

Les fibres parasympathiques du nerf vague rejoignent au niveau thoracique et abdominal les principaux plexus (cardiaque, pulmonaire, solaire) à proximité des organes cibles et se mélangent aux fibres orthosympathiques. Après le plexus hypogastrique et les ganglions crâniens vus précédemment, ce sont donc une nouvelle fois des structures alliant système nerveux orthosympathique et parasympathique qui traduisent cette complémentarité entre les deux systèmes.

Maintenant que les bases anatomiques et physiologiques du système nerveux autonome ont été posées, l'intérêt d'action par les ostéopathes sur ce système paraît plus évident. Reste à voir à présent quels sont effectivement les moyens d'action que nous avons sur le système nerveux autonome.

1.2 Les moyens d'action sur le Système Nerveux Autonome

Du fait du vaste champ d'action du nerf vague, et de l'avancée des recherches scientifiques à son sujet, sa stimulation par le biais d'un appareil d'électrostimulation est de plus en plus commune chez les patients algiques chroniques. Elle peut être réalisée de manière invasive, chirurgicalement, avec l'implantation en sous-cutané au niveau cervical d'une électrode de stimulation. Ou alors en transcutané, de manière non-invasive, stimulant soit la branche

auriculaire du nerf vague dans l'oreille externe, soit la branche cervicale du nerf vague au niveau du cou. Deux revues de littérature réalisées en 2020 et 2021 ont rapporté de bons résultats chez les patients traités (2) (3).

Ces deux techniques ont cependant des inconvénients évidents : une méthode chirurgicale invasive qui peut intimider les patients et avoir son lot de complications post-chirurgicales éventuelles, et une méthode non-invasive, moins confortable à utiliser et dépendante du bon fonctionnement de l'appareil et de l'électrode.

L'ostéopathie semble donc être un allié de choix, dénué de ces inconvénients et permettant également aux patients de ne pas être dépendants du parcours de soin. Et bien que l'efficacité des techniques ostéopathiques sur le système nerveux autonome reste encore à prouver, certaines paraissent tout de même efficaces, et sont même devenues les techniques « référence » lorsqu'un ostéopathe souhaite réguler le système neuro-végétatif de son patient. Ce sont principalement ces techniques qui seront retrouvées lors des études cliniques de cette revue de littérature.

❖ Techniques structurelles

Pour stimuler la chaîne ganglionnaire orthosympathique latéro-vertébrale, la technique de choix, enseignée et pratiquée, est celle du « Direct On Ground » (DOG) (4), effectuée en décubitus dorsal, en compression de poitrine, sur les vertèbres thoraciques de T1 à T12. Une variante en procubitus avec un double appui « pisiformes croisés » est également pratiquée. (5)

❖ Techniques crâniennes

Celles-ci sont plutôt à visée parasympathique, notamment la compression du 4^e ventricule, étant situé à proximité de l'émergence des nerfs crâniens et notamment du noyau du nerf vague. Elle permet également une amélioration des échanges fluidiques au sein du crâne et une augmentation de l'amplitude et de la force du MRP, par compression des deux mains du praticien sur l'occiput. Une

autre technique importante en rapport avec l'occiput est la décompression occipito-atlantoïdienne, entre l'occiput et la première vertèbre cervicale, à visée de détente tissulaire de cette zone, notamment des muscles sous occipitaux, toujours en rapport et en projection avec l'émergence des noyaux parasymphatiques des nerfs crâniens. Enfin, la technique du roulement des temporaux est également enseignée et pratiquée, elle a une action sur le rythme et la direction des fluctuations liquidiennes intracrâniennes et pourra jouer un rôle de rééquilibrage du système nerveux végétatif en fonction des paramètres utilisés lors de l'application de cette technique. (5) (6)

❖ Autres techniques

Parmi les études cliniques de cette revue de littérature, nous retrouvons aussi une technique rythmique de mobilisation costo-transversaire. Elle s'apparente dans ses paramètres à du TGO, et vise à stimuler les ganglions orthosymphatiques de la chaîne latéro-vertébrale. Elle est appelée « Rib Raising » dans la littérature anglo-saxonne. (7) (8)

La variété de techniques ostéopathiques utilisées à visée neurovégétative peut potentiellement créer des biais à l'analyse transversale de ces études. Mais elle est également une belle preuve de la richesse de notre métier. De plus, nous allons voir maintenant que concernant les marqueurs de l'activité du système nerveux autonome, un seul se dégage des autres et est principalement utilisé dans ces études.

1.3 Les différents marqueurs de l'activité du Système Nerveux Autonome

La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) est le marqueur le plus utilisé dans les études cherchant à mesurer un impact sur le SNA. La littérature récente est même unanime en ce qui concerne sa fiabilité (9) (10) (11). Cette mesure correspond au degré de variation de l'intervalle entre deux contractions cardiaques. Pour l'obtenir on mesure le temps entre deux pics R-R, entre deux complexes PQRST, obtenus à l'aide d'un électrocardiogramme ou d'un cardiofréquencemètre (Figure 3).

Figure 3 : Complexe PQRST et mesure des intervalles R-R

La VFC est sous la dépendance du SNA, qui accélère ou ralentit le rythme cardiaque. Si la VFC est élevée, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de variations de mesures des intervalles R-R, cela indique que le SNA est capable de facilement s'adapter aux situations en modifiant les battements cardiaques grâce à un bon équilibre entre système orthosympathique et parasympathique. Une VFC haute indique donc un individu en bonne santé, capable de bonnes performances physiques. (6)

D'autres paramètres de VFC vont également être utilisés, cette fois plutôt comme marqueur spécifique du système orthosympathique ou parasympathique :

- ❖ Les hautes fréquences (HF), indicateurs de l'activité parasympathique et du tonus vagal

- ❖ Les basses fréquences (LF), plutôt indicateurs de l'activité orthosympathique, même si cela paraît moins évident que pour les hautes fréquences et l'activité parasympathique
- ❖ Le ratio LF/HF qui est très souvent utilisé afin d'évaluer la balance sympathovagale
- ❖ La RMSSD, c'est-à-dire la racine carrée moyenne des écarts successifs entre les battements cardiaques, qui est, comme les HF, un indicateur de l'activité parasympathique (6) (10) (12)

D'autres paramètres physiologiques pourront également être utilisés dans les études, comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène et le pouls, toujours en rapport avec le rôle de contrôle cardio-respiratoire du SNA. Des marqueurs salivaires peuvent également être recherchés : quantité de flux salivaire (rôle parasympathique), taux d' α -amylase (rôle orthosympathique). Enfin la conductance cutanée et la température cutanée sont également retrouvées, l'activité des glandes sudoripares étant sous le contrôle du système nerveux autonome.

Ces différents marqueurs physiologiques et biologiques auront tendance à varier, entre autres, en fonction du tonus orthosympathique et parasympathique de l'individu. Un déséquilibre entre les deux systèmes pourra ainsi avoir un impact sur tout autant de paramètres que ceux qui sont sous contrôles du SNA, et donc donner des tableaux cliniques variés. (5) (9) (12)

1.4 Les dysrégulations du Système Nerveux Autonome

Lorsqu'il existe chez un individu un déséquilibre de la balance entre orthosympathique et parasympathique, on parle de dystonie ou dysautonomie neurovégétative. Il existe des dysautonomies pathologiques, où le système nerveux végétatif est touché au sein de sa structure même : maladie de Parkinson,

neuropathie autonome causée par le diabète ou par une maladie auto-immune, syndrome de Guillain-Barré... Et à l'inverse, des dysautonomies fonctionnelles, qui correspondent plutôt à un état de dysfonctionnement du système nerveux végétatif, sans cause clinique identifiable.

Dans le second cas, on différenciera plusieurs états possibles :

- L'hyper-ortho-sympathicotomie : le patient est en état d'alerte permanente ; nervosité, agitation, pupilles dilatées, peut souffrir de troubles digestifs, gynécologiques, de sécheresse des muqueuses, d'insomnie.
- L'hyper-para-sympathicotomie, le tableau tout à fait inverse (5)

Lors d'une consultation ostéopathique, le praticien pourra donc recueillir à l'anamnèse, à l'observation et au bilan, les signes neurovégétatifs présents chez le patient. Et si éventuellement il met en évidence un état de déséquilibre entre orthosympathique et parasympathique, l'ostéopathe aura tout intérêt à le rééquilibrer pour redonner un état d'homéostasie chez son patient. Et nous allons voir à présent que cette recherche de balance sympathovagale peut être un élément clef du concept ostéopathique dans le traitement d'une grande partie des patients présents dans nos cabinets aujourd'hui.

1.5 Intégration dans le Concept Ostéopathique

« De toutes les parties du corps à étudier, le cerveau doit être celle qui vous attire le plus ; c'est pourquoi vous devez commencer votre traitement par le cerveau et par la tête »

Andrew Taylor Still

Le père fondateur de l'ostéopathie pointait déjà du doigt l'importance au cours d'un traitement de bilancer et de traiter le système nerveux central et le crâne, bien que ce soit plus tard avec les travaux de William Gardner Sutherland que

l'ostéopathie crânienne prit réellement son envol. Nous pouvons donc facilement imaginer que le traitement du système nerveux autonome faisait partie intégrante des traitements ostéopathiques de l'époque. Cet état d'équilibre recherché chez le patient en corrigeant ses différentes dysfonctions, passe bien sûr par un état d'équilibre entre les composantes orthosympathique et parasympathique du système nerveux autonome.

Aujourd'hui, les cabinets d'ostéopathie reçoivent bon nombre de patients présentant des douleurs chroniques, parfois causées par des pathologies dites fonctionnelles : fibromyalgie, endométriose, syndrome de l'intestin irritable pour ne citer qu'elles. La médecine allopathique actuelle propose essentiellement des traitements sur les symptômes, et non sur les causes. A l'inverse, l'ostéopathie, portée par son principe de globalité, ne s'arrête pas aux symptômes, mais considère plutôt le fonctionnement général de l'individu, pour identifier la cause de ses problèmes.

Le parallèle entre pathologies fonctionnelles et dysautonomies fonctionnelles peut être envisagé. Un état douloureux chronique, comme dans le cas de l'endométriose par exemple, peut traduire une hyper-ortho-sympathicotonie par sur-sollicitation du système de la douleur, qui est effectivement le système d'état d'alerte de l'organisme. (13)

A terme, après épuisement du système orthosympathique, le patient peut à l'inverse se retrouver en hyper-para-sympathicotonie. L'ostéopathe devra donc identifier l'état actuel de dysautonomie de son patient afin de lui proposer un traitement avec des techniques adaptées. (6)

De récentes études sur l'intérêt et l'efficacité de traitements à visée neurovégétative, principalement à type d'électrostimulation, et pour différents motifs de consultation, sont plutôt prometteuses. Une étude de 2021 par Hao et al., compare un échantillon de femmes diagnostiquées de l'endométriose avec un échantillon de femmes saines. Les sujets pathologiques présentent des marqueurs

de VFC significativement en faveur d'une hyper-ortho-sympathicotonie par rapport au groupe contrôle (13). Et une autre étude vient la compléter en montrant un effet thérapeutique d'électro-stimulation du nerf vague, avec diminution des douleurs, significativement plus efficace qu'un traitement placebo (14). Il en est de même en ce qui concerne le traitement de la colopathie fonctionnelle et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI : maladie de Crohn et rectocolite hémorragique) (15). Mais aussi de l'épilepsie pharmacorésistante (16), de la dépression (17) ou encore de l'amélioration de la qualité de vie dans l'obésité morbide (18). Encore une fois, le champ d'action très large du système neurovégétatif est bien représenté.

Cela renforce donc l'intérêt pour les ostéopathes de traiter le système neurovégétatif de leurs patients. Et encore plus si des études scientifiques venaient également à démontrer un impact significatif des techniques ostéopathiques vues précédemment sur le système neurovégétatif. C'est pourquoi maintenant que nous avons introduit tous les éléments nécessaires à la compréhension de ce mémoire, nous allons continuer en tentant de répondre à la question suivante :

Les données actuelles de la littérature scientifique permettent-elles d'affirmer avec certitude que l'ostéopathie a un effet sur le système neurovégétatif ?

2. Matériel et Méthode

2.1 Objectif

L'objectif de ce mémoire est de dresser un inventaire de la littérature récente ayant évalué les effets de l'ostéopathie sur le système nerveux autonome. Et ainsi savoir si, avec les connaissances actuelles en la matière, nous pouvons affirmer qu'un ostéopathe peut agir, ou non, sur le système nerveux autonome.

2.2 Type d'étude

2.2.1 Recherches et sources des données

Cette étude est une revue de la littérature, les recherches ont été menées de septembre 2022 à janvier 2023. Les bases de données utilisées sont : PubMed, Google Scholar, Cairn Info, Isidore, Ostmed, SSRN, ScienceDirect, Embase, JAOA, Cochrane, ainsi que la base de données des mémoires de fin d'études d'ostéopathie (Eurosteo ou autre école d'ostéopathie). Une recherche est également effectuée au sein des ouvrages littéraires et traités d'ostéopathie.

Les mots clés utilisés proviennent du Medical Subject Heading (MeSH) et de termes libres de recherche : Autonomic Nervous System, Sympathetic/Parasympathetic Nervous System, OMT, Vagus Nerve, Vagal Tone, Sympathovagal Balance.

2.2.2 Critères d'inclusion

Tous types d'études ont été inclus : essais contrôlés randomisés et non randomisés, essais croisés, études de cas, séries de cas, études pilotes, études observationnelles, études multi-centriques.

Pour être retenues, les études devaient inclure des techniques appartenant au champ d'action de l'ostéopathie, ou OMT dans la littérature anglo-saxonne. Au cours du protocole expérimental, ces techniques ostéopathiques devaient être à chaque fois effectuées par un ostéopathe.

Ces études devaient également avoir pour but d'établir un lien entre ces techniques ostéopathiques et leurs effets sur le système nerveux autonome.

2.2.3 Critères d'exclusion

Les études qui ne sont pas écrites en français ou en anglais ont été écartées, tout comme celles dont seul le résumé était disponible. Idem pour les études qui incluaient d'autres formes de médecines manuelles (chiropraxie, physiothérapie) ou alors les études qui portaient sur des techniques appartenant au champ de compétence de l'ostéopathe, mais non réalisées par un ostéopathe au cours du protocole expérimental.

2.2.4 Population ciblée

Tous types de personnes : adultes comme enfants, sains ou porteurs de pathologie.

2.3 Analyse des données

2.3.1 Etudes incluses

Au total, 24 études ont été retenues. Parmi elles, 12 essais cliniques contrôlés randomisés, 4 essais cliniques croisés randomisés et 8 études pilotes.

Elles ont été publiées entre 2007 et 2022, et proviennent de différents pays du monde : Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Italie, France, Brésil, Royaume-Uni et Allemagne.

Chacune de ces études a pour but de comparer l'effet d'une ou plusieurs techniques ostéopathiques, voire d'une séance d'ostéopathie complète, sur le système nerveux autonome, par rapport à un autre traitement, ou un traitement placebo.

2.3.2 Etudes exclues

Avant d'arriver à ce total final de 24 études, un tri a dû être réalisé afin d'enlever les études qui ne respectaient pas les critères d'inclusions ou qui comportaient des critères d'exclusion.

Figure 4 : Processus de sélection des articles

2.3.3 Descriptif des études

Les 24 études retenues présentent différentes tailles d'échantillon et types de techniques ostéopathiques utilisées (Tableau 1). Un autre tableau, plus complet sur les caractéristiques des études, a été mis en annexe par soucis de clarté de texte (Annexe 1).

Tableau 1 : Résumé des caractéristiques principales des études incluses

Auteur, Année	Nombre de patients	Type de technique	Résultat significatif
Milnes et Moran, 2007 (19)	10	CV4	NON
Henley et al., 2008 (20)	17	Fascia cervicales	OUI
Henderson et al., 2010 (7)	23	Mobilisation côtes	OUI
Giles et al., 2013 (21)	19	Tractions C0C1	OUI
Ruffini et al., 2015 (22)	66	Séance complète	OUI
Fornari et al., 2017 (23)	20	Séance complète	OUI
Younes et al., 2017 (24)	22	Techniques lombaires	OUI
MESSINA, 2018 (4)	51	DOG et CV4	OUI
Curi et al., 2018 (25)	30	CV4	OUI
Minarini et al., 2018 (26)	73	DOG	OUI
Manzotti et al., 2020, (27)	96	Séance complète	OUI
Davis et al., 2020 (28)	19	Mobilisation côtes	OUI
Cerritelli et al., 2020 (29)	37	Séance complète	OUI
Abenavoli et al., 2020 (30)	90	CV4	NON
Arienti et al., 2020 (8)	32	CV4 et Mob. côtes	OUI
Janice Upton Blumer, 2021 (31)	19	CV4 et tractions C0C1	OUI
Cerritelli et al., 2021 (32)	30	Séance complète	OUI
Dalgleish et al., 2021 (33)	28	Tractions C0C1	OUI
Kania et al., 2021 (34)	27	Tractions C0C1	OUI
Carnevali et al., 2021 (35)	23	Séance complète	OUI
Amatuzzi et al., 2021 (36)	20	Séance complète	OUI
Breunig et G, 2021 (37)	21	ATM	OUI
Manzotti et al., 2022 (38)	96	Séance complète	NON

Farvacque, 2022 (39)	43	Techniques crâniennes	NON
-------------------------	----	--------------------------	-----

2.3.4 Méthode d'évaluation de la qualité des études

La validité scientifique de chacune des études peut être quantifiée par l'échelle de Downs et Black (40) qui permet de donner un score selon 27 items aux essais contrôlés randomisés ou non randomisés, aux essais croisés et aux études pilotes. Cette échelle permet de prendre en compte les biais de chaque étude et enfin de les évaluer et de les classer selon les 4 catégories du tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Notation selon l'échelle de Downs et Black

Qualité de l'étude	Tranche de résultat (%)	Score (n=28)
Elevée	≥ 75	≥ 21
Modérée	50-74	14-20
Limitée	25-49	7-13
Faible	< 25	< 7

3. Résultats

Le principal objectif de cette revue de la littérature était de faire l'inventaire des études scientifiques récentes ayant tenté de démontrer l'effet de techniques ostéopathiques sur le SNA.

Les études ici présentes ont utilisés le test de Student ou l'analyse de la variance ANOVA pour comparer des échantillons de patients traités ostéopathiquement, par rapport à des échantillons traités par placebo ou encore des échantillons de contrôle, non traités.

C'est la valeur p de ces tests qui, si elle est inférieure à 0,05, indique que la différence d'effet mesuré entre les deux groupes est statistiquement significative.

Parmi les 24 études retenues, 20 montrent un ou plusieurs effets sur le SNA obtenus de manière significativement plus importante dans le groupe traité ostéopathiquement par rapport au groupe placebo et/ou au groupe contrôle. Et donc 4 études ne parviennent pas à démontrer une différence statistiquement significative entre les différents groupes traités.

Figure 5 : Résultats des études en fonction du type de technique ostéopathique

A noter que dans la figure ci-dessus, le nombre d'études total semble être de 27 études, mais c'est en réalité parce que dans 3 des 24 études gardées, deux types de techniques différentes sont comparées l'une à l'autre au sein de la même étude, faisant donc office de doublons.

Pour aller plus loin dans les résultats, dans les 20 études où l'effet a été significativement plus important dans le groupe traité ostéopathiquement, le type de

réponse du SNA obtenu est quasiment à chaque fois une réponse allant vers l'augmentation du tonus parasympathique, ou la diminution du tonus orthosympathique dans le cadre d'une hyperorthosympathicotonie (déjà présente chez les sujets, ou provoquée par un stress). Seule une étude (4) obtient des résultats allant vers l'augmentation du tonus orthosympathique, et ce avec la technique du CV4. Autrement, les 19 autres études, même celles étudiant l'effet de techniques structurelles sur les vertèbres thoraciques (DOG), modulent significativement plus les paramètres parasympathiques du SNA.

Le marqueur du SNA le plus couramment utilisé dans ces 24 études, est la VFC. On le retrouve mesuré à 21 reprises, et des résultats significatifs donnés par le biais de modulation des paramètres de VFC ont lieu 17 fois. Les deux autres paramètres les plus mesurés sont la pression artérielle et la fréquence cardiaque, dans 5 études chacun.

Justement, analysons maintenant la façon dont sont constitués les échantillons des études retenues, la VFC pouvant notamment être différentes d'un sujet à l'autre selon de nombreux facteurs. Un tiers des études seulement a soumis un contrôle sur l'écart d'âge entre les participants (≤ 15 ans d'écart), les deux autres tiers des études n'ont pas particulièrement fait attention à cela.

D'autre part, un tiers des études a été réalisé sur des participants porteurs de pathologies, ou de conditions physiques particulières (patients algiques chroniques, cardiopathies, bébés prématurés).

L'utilisation de l'échelle de Downs et Black (40) permet d'évaluer plus précisément la qualité de ces études, en prenant en compte les différents biais de chacune. Dans le tableau ci-dessous sont listés les différents scores et la force de validité scientifique de chacune des études :

Tableau 3 : Evaluation des études selon l'échelle de Downs et Black

Auteur, Année	Type d'étude	Score	Qualité de l'étude
Milnes et Moran, 2007 (19)	Etude pilote	12	Limitée
Henley et al., 2008	Essai croisé randomisé	16	Modérée

(20)			
Henderson et al., 2010 (7)	Etude pilote randomisée	17	Modérée
Giles et al., 2013 (21)	Essai croisé randomisé	13	Limitée
Ruffini et al., 2015 (22)	Essai clinique contrôlé randomisé	23	Elevée
Fornari et al., 2017 (23)	Etude pilote randomisée	18	Modérée
Younes et al., 2017 (24)	Essai clinique contrôlé randomisé	20	Modérée
MESSINA, 2018 (4)	Etude pilote randomisée	16	Modérée
Curi et al., 2018 (25)	Essai clinique contrôlé randomisé	16	Modérée
Minarini et al., 2018 (26)	Essai clinique contrôlé randomisé	20	Modérée
Manzotti et al., 2020, (27)	Essai clinique contrôlé randomisé	17	Modérée
Davis et al., 2020 (28)	Etude pilote contrôlée randomisée	15	Modérée
Cerritelli et al., 2020 (29)	Essai clinique croisé contrôlé randomisé	21	Elevée
Abenavoli et al., 2020 (30)	Etude pilote randomisée	17	Modérée
Arienti et al., 2020 (8)	Essai clinique contrôlé randomisé	22	Elevée
Janice Upton Blumer, 2021 (31)	Etude pilote randomisée	16	Modérée
Cerritelli et al., 2021 (32)	Essai clinique contrôlé randomisé	21	Elevée
Dagleish et al., 2021 (33)	Essai clinique contrôlé randomisé	19	Modérée

Kania et al., 2021 (34)	Essai clinique contrôlé randomisé	20	Modérée
Carnevali et al., 2021 (35)	Essai clinique croisé contrôlé randomisé	18	Modérée
Amatuzzi et al., 2021 (36)	Essai clinique contrôlé randomisé	22	Elevée
Breunig et Guendling, 2021 (37)	Etude pilote	13	Limitée
Manzotti et al., 2022 (38)	Essai clinique contrôlé randomisé	20	Modérée
Farvacque, 2022 (39)	Essai clinique contrôlé randomisé	17	Modérée

Enfin, les dernières années ont été prolifiques en termes de nouvelles études sur le sujet. Depuis 2015, le nombre d'étude a presque quintuplé, passant de 5 études à 24. Il est également à noter que c'est surtout depuis 2016, donc assez récemment, que certaines études se font sur des échantillons de patients porteurs de pathologies.

Figure 6 : Evolution récente du nombre d'études sur l'Ostéopathie et le SNA

4. Discussion

A première vue, après avoir pris connaissance des résultats de cette revue de littérature, nous serions tentés de répondre par l'affirmative à la problématique de ce mémoire. A savoir que oui, l'ostéopathie aurait un effet statistiquement significatif sur le SNA, car 20 des 24 articles étudiés valident scientifiquement cette hypothèse. Cependant, nous allons développer dans cette partie pourquoi il faut nuancer ces résultats. Nous verrons également plus tard d'autres ouvertures sur le sujet que ce mémoire a pu mettre en lumière.

Qualité scientifique des articles

Tout d'abord, pour tenter de répondre à l'hypothèse de départ, il faut prendre en compte la qualité et la validité scientifique des articles de cette revue de littérature. Il existe ici une importante hétérogénéité des techniques pratiquées, avec notamment des techniques structurelles, des techniques crâniennes liquidiennes ou membraneuses, des techniques de libération fasciales, des techniques de mobilisation, des techniques de décompression ou encore des séances complètes d'ostéopathie. Une analyse statistique des résultats combinés de ces études est donc malheureusement impossible. Ces études sont également hétérogènes en termes de région anatomique ciblée : crâne, colonne cervicale, thoracique et lombaire, côtes et ATM. Enfin les sujets constituant les échantillons des études proviennent de groupes de population différents : sujets sains pour beaucoup d'études mais souvent de tranches d'âge différentes, sujets pratiquant une activité sportive spécifique (rugby), nouveau-nés prématurés, sujets pathologiques (insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, syndrome d'ovaires polykystiques, lombalgies chroniques).

Il n'est donc pas possible de réaliser une analyse statistique des résultats de ces études dans cette revue de la littérature, du fait de l'hétérogénéité trop importante de ces différents paramètres.

Il est cependant envisageable d'évaluer la qualité scientifique des articles en utilisant l'échelle de Downs et Black (40) (Tableau 3).

Parmi les 24 articles de l'étude, 3 seulement ont une qualité scientifique limitée, et à l'inverse 5 articles présentent une qualité élevée. Avec 16 autres articles de qualité modérée, nous arrivons donc à conclure d'une qualité globalement bonne, des articles analysés dans cette revue de littérature. De plus, nous sommes face à une majorité d'essais contrôlés randomisés. Effectivement, 16 études sur 24, soit les deux tiers, sont des essais contrôlés randomisés. Ce type d'étude ne permettant pas de laisser une place importante au hasard dans les résultats, la qualité globale des études est donc d'autant plus forte.

Etudions maintenant plus en détail les caractéristiques et les résultats de chaque étude. Par soucis de clarté, et du fait de l'hétérogénéité de leurs paramètres, celles-ci sont regroupées en fonction des techniques ostéopathiques pratiquées.

Techniques structurelles Haute Vitesse Basse Amplitude (HVBA)

Trois études ont investigué récemment l'effet de techniques ostéopathiques structurelles, dites HVBA, sur le système nerveux autonome (24) (4) (26). Elles ont toutes les trois obtenus des résultats positifs significatifs par rapport aux groupes témoins. La plus récente (26) a été réalisée en 2021, sur 73 sujets sains, et a comparé des techniques de DOG sur les vertèbres thoraciques T2, T5, et T11, à un traitement placebo (Sham Therapy). Il a été observé une augmentation des paramètres parasympathiques de la VFC, notamment de la RMSSD, de manière significativement plus importante chez les sujets traités par rapport au groupe placebo. Une étude française de 2017 (24) a obtenu des résultats similaires avec des techniques structurelles sur la région lombaire de 22 patients lombalgiques aigus. Il en résultait une augmentation des hautes fréquences de VFC, synonyme d'augmentation du tonus parasympathique. Ces deux études contrôlées randomisées ont une valeur de qualité scientifique de 20 selon l'échelle de Downs et Black (40), elles sont donc à seulement un point d'être catégorisées à valeur élevée. La troisième étude est une étude pilote sur 51 sujets sains, avec tout de même un indice de qualité scientifique modérée, et obtenant également des résultats significativement plus importants dans le groupe traité en DOG

thoracique par rapport au groupe contrôle. Et les résultats indiquent également une activation principale du système nerveux parasympathique.

A première vue, les études utilisant des techniques structurales HVBA donnent toutes les trois des résultats significatifs par rapport aux groupes témoins, mais plutôt dans le sens de l'activation du système nerveux parasympathique. Ce qui peut paraître étonnant étant donné que l'on considère que les manipulations de vertèbres thoraciques stimulent plutôt la chaîne ganglionnaire sympathique latérovertébrale. A noter tout de même que les échantillons de patients sont de faible taille.

Les techniques structurales sont souvent enseignées et pratiquées dans le but de stimuler le système nerveux orthosympathique des patients. Des études plus approfondies avec des échantillons plus importants seraient intéressantes afin de vérifier ce phénomène et peut être de mettre à jour les connaissances enseignées à ce niveau.

Techniques de tractions sous-occipitales

Des techniques de décompression occipito-atlantoïdienne ont été réalisées dans 5 études. (20) (21) (31) (33) (34) Les deux plus anciennes, 2008 (20) et 2013 (21), ont eu lieu aux Etats-Unis, et ont toutes les deux observé l'impact de techniques de décompression cervicale haute sur les paramètres de VFC. Les résultats sont dans les deux cas vers l'augmentation significative du tonus parasympathique par rapport à un traitement placebo. Ces deux études n'ont cependant pas la même valeur scientifique que d'autres études ; celle de 2013 a une valeur scientifique limitée, tandis que l'autre est modérée et elles ont toutes les deux un très faible nombre de sujets : 17 et 19. Une étude pilote randomisée de 2021 (31) étudie cette fois sur des sujets soumis à un stress orthosympathique : un bain d'eau glacée. Ici encore les techniques de décompression sous-occipitale inversent la tendance en atténuant significativement la réponse orthosympathique liée à l'exposition au stress. Enfin, toujours en 2021 et aux Etats-Unis, deux études contrôlées randomisées (33) (34) obtiennent des résultats significatifs vers une augmentation du tonus parasympathique via des techniques de décompression occipito-atlantoïdienne. L'une en objectivant une baisse de la vitesse de conduction dans le

nœud auriculo-ventriculaire, et l'autre par activation du réflexe anti-inflammatoire parasympathique avec diminution de concentration de cytokines pro-inflammatoires salivaires.

Parmi ces 5 études, pas une seule ne dépasse les 28 sujets en termes de taille d'échantillon, ce qui est très faible. Et 4 de ces 5 études ont une valeur scientifique modérée, ce qui donne un plutôt bon pronostic. Les techniques de décompression cervicale haute sembleraient donc agir efficacement sur le système nerveux parasympathique en le stimulant. En tout cas, c'est ce qui paraît logique au départ, du fait notamment de l'émergence du nerf vague à ce niveau par le foramen jugulaire, ainsi que la proximité par projection de l'occiput avec les noyaux des nerfs crâniens au niveau du plancher du tronc cérébral.

Les techniques de traction sous-occipitale sont d'ailleurs souvent considérées comme des techniques de choix pour traiter les patients en hyper-orthosympathicotonie. C'est souvent ce qui est enseigné en cursus ostéopathique. L'ouverture de l'espace entre la base du crâne et les premières vertèbres cervicales permet notamment l'ouverture du trou déchiré postérieur par lequel passe le nerf vague. Celui-ci est donc plus libre sur son passage et peut ainsi mieux exprimer son activité parasympathique. Ces techniques sont même faciles à mettre en place chez des patients algiques. Elles ne sont pas douloureuses ni contraignantes. Le résultat de ces études permet donc également de voir qu'elles sont efficaces.

Techniques de mobilisation costo-transversaire (Rib Raising)

Trois études retenues emploient ces techniques (7) (28) (8). La plus récente et la plus probante est un essai clinique contrôlé randomisé italien de 2020 (8), réalisé sur 32 patients. La qualité scientifique de cette étude est élevée, avec un score de 22 sur l'échelle de Downs et Black (40). Les patients traités par ces techniques de « Rib Raising » retrouvent une augmentation de leur tonus parasympathique par mesure de la VFC par rapport au groupe contrôle. Deux études pilotes avaient précédemment ouvert la voie à cette étude. La première date de 2010 (7) et utilise les biomarqueurs salivaires pour montrer, non pas une augmentation du tonus parasympathique, mais plutôt une diminution du tonus orthosympathique dans le groupe traité par rapport au groupe contrôle. La deuxième (28) utilise également

la mobilisation rythmique costo-transversaire pour mettre en évidence une diminution de la pression artérielle systolique post-exercice physique. Et donc une diminution de l'hyper-ortho-sympathicotonie réactionnelle à un effort physique. Ces deux études présentent une qualité scientifique modérée, mais toujours un faible échantillon de patients, une vingtaine seulement à chaque fois.

Sur ces trois études, les résultats sont encore une fois en faveur d'un impact des techniques pratiquées sur le système nerveux parasympathique, bien que deux des trois études aient plutôt eu un effet indirect par diminution du tonus orthosympathique. Anatomiquement, nous pouvons tout de même nous poser des questions. Ces techniques sont réalisées avec un appui au niveau costo-transversaire en projection des ganglions de la chaîne latéro-vertébrale orthosympathique. Bien que l'impact de ces techniques ne soit pas aussi rapide et puissant qu'un thrust, un effet orthosympathique semblerait à première vue plus logique. Cependant, ce n'est pas ce qui est obtenu dans ces études, bien au contraire. Nous observons le même cas de figure que pour les techniques structurelles.

Une explication probable pourrait être que ces techniques ont un effet de détente tissulaire de l'unité conjonctive centrale avec un appui en projection du médiastin et du fascia endothoracique. Un relâchement du diaphragme pourrait également être envisagé grâce à cette technique du fait de ses attaches sur les côtes. Et le nerf vague traverse le médiastin lors de sa descente ainsi que le diaphragme. Son passage serait ainsi plus libre et le nerf vague exprimerait mieux son activité parasympathique. Des études plus approfondies sur le sujet seraient également les bienvenues pour confirmer ces observations.

Techniques crâniennes

8 études ont tenté de démontrer les effets de techniques crâniennes sur le système nerveux autonome (19) (4) (25) (30) (8) (31) (37) (39). Parmi elles, 6 études ont mis en place un protocole utilisant uniquement la compression du 4^e ventricule.

La plus ancienne est une étude pilote de 2007 (19) qui n'arrive pas à mettre en évidence de changements significatifs de paramètres physiologiques en rapport avec le SNA, par rapport à un traitement placebo. C'est une étude à qualité scientifique limitée, avec notamment le plus faible score des 24 études retenues, et l'échantillon comportait seulement 10 patients.

Il faut attendre 11 ans plus tard, en 2018, pour retrouver deux études sur la compression du 4^e ventricule (4) (25). La première met en évidence une augmentation du tonus orthosympathique significativement plus importante dans le groupe traité par rapport au groupe contrôle. La seconde est réalisée sur des sujets en hypertension artérielle et obtient une diminution significative de leur pression artérielle, synonyme d'augmentation du tonus parasympathique. Ces études ont un bon score de qualité scientifique selon l'échelle de Downs et Black (40), qualifié de modéré, et obtiennent donc bien un effet sur le système nerveux végétatif, bien qu'il diffère entre orthosympathique et parasympathique. Comme vu précédemment, il serait plutôt attendu un effet parasympathique par la compression du 4^e ventricule, agissant en regard des noyaux des nerfs crâniens, notamment du nerf vague.

En 2020, une étude italienne (30) tente d'analyser la variation de flux salivaire et sa concentration en α -amylase, sur un échantillon de 90 sujets sains, traités par CV4. Les résultats ne sont pas probants, seule la concentration en α -amylase semble augmenter dans le groupe traité par rapport au groupe contrôle, mais pas de manière significative. Les auteurs de l'étude font même leur auto-critique en mettant en avant deux biais principaux. Le premier est que les mesures de base en début d'étude de concentration en α -amylase chez tous les sujets étaient assez disparates. C'est un phénomène souvent observé dans les études qui utilisent les marqueurs salivaires. Effectivement, ceux-ci sont dépendants de nombreux facteurs : prise de nourriture ou de boissons, horaire de la journée, état de stress, fumeur ou non, ou encore sous traitement médicamenteux. Bien que des critères d'exclusion aient été mis en place, les auteurs de l'étude ont tout de même remarqué des variations importantes des mesures de base de concentration en α -amylase chez les patients en début d'étude. Cela a donc pu fausser en partie les résultats. Un autre biais de cette étude est aussi que du fait du nombre conséquent de sujets, 90, plusieurs ostéopathes ont été recrutés, et tous n'avait pas le même

nombre d'années d'expérience. La technique de CV4 est considérée comme une technique difficile à effectuer efficacement. Elle est apprise souvent en fin de cursus ostéopathique et il est nécessaire de beaucoup la pratiquer pour obtenir de bons résultats. Cela a donc pu également modifier la qualité et l'impact des techniques de CV4 pratiquées sur les sujets.

La même année, une autre étude italienne (8) utilise cette fois la VFC comme marqueur du système nerveux végétatif, bien moins contraignant que les marqueurs salivaires. La qualité scientifique de cette étude est élevée avec un score de 22 sur l'échelle de Downs et Black (40). Elle obtient des résultats significatifs d'augmentation du tonus parasympathique après technique de CV4 par rapport au groupe contrôle. Ces résultats sont renforcés par une autre étude américaine (31), toujours avec un effet significatif de dynamisation du système nerveux parasympathique par des techniques de compression du 4^e ventricule.

Les techniques crâniennes, et donc plus précisément de CV4, nous montrent donc des résultats mitigés en termes d'action sur le SNA. 2 des 6 études donnent des résultats non significatifs. Nous pouvons cependant mettre en valeur que ces deux études n'ont pas une qualité scientifique très élevée, avec notamment la présence de plusieurs biais vus précédemment. Tandis que parmi les études donnant des résultats probants, une en particulier présente une qualité scientifique qualifiée d'élevée.

La compression du 4^e ventricule, à l'instar de la décompression sous-occipitale, est enseignée puis pratiquée telle une technique de choix sur le système parasympathique. Elle est cependant plus difficile à mettre en pratique et demande de l'expérience. Des études plus poussées, réalisées par des ostéopathes expérimentés et habitués à pratiquer cette technique, donneraient peut-être plus de résultats positifs.

Séance d'ostéopathie complète

La dernière catégorie d'études n'utilise pas de techniques ostéopathiques particulières. Le protocole consiste en un bilan initial avec identification des dysfonctions du patient, de l'élaboration d'un protocole de traitement, et enfin de

la réalisation d'un traitement complet ostéopathique. Les 8 dernières études de cette revue de littérature utilisent ce type de traitement (22) (23) (27) (29) (32) (35) (36) (38).

Il faut tout de même attendre 2015 pour voir la première de ces études (22). Elle est réalisée sur 66 sujets sains, en étudiant leurs paramètres de VFC. Les résultats indiquent une diminution significative du ratio LF/HF, par augmentation significative des hautes fréquences, synonyme d'augmentation de l'activité parasympathique par rapport au groupe contrôle. Ces résultats ont une haute valeur scientifique avec un score de 23 selon l'échelle de Downs et Black (40), soit le score le plus important de tous les articles de cette revue de littérature.

En 2017, une étude pilote, réalisée sur un échantillon plus faible, 20 patients, obtient également des résultats significatifs sur le SNA après réalisation de séances complètes d'ostéopathie (23). Les sujets traités réagissent mieux à un stress orthosympathique dans le groupe traité que dans le groupe contrôle, une action est donc observée sur le système nerveux parasympathique également.

Puis à partir de 2020, les études de ce type commencent à analyser des échantillons de population beaucoup plus spécifiques : en fonction de l'âge, de la pathologie, du sport pratiqué. L'équipe d'Andrea Manzotti (27) (38) mesure par deux fois l'effet d'une séance d'ostéopathie complète sur un échantillon de nouveau-nés prématurés. La première de ces deux études observe la modification de la fréquence cardiaque avant et après le traitement et met en évidence une diminution significative de celle-ci par rapport au groupe contrôle, synonyme d'activation du système nerveux parasympathique. Leur deuxième étude est ciblée par contre sur la VFC et ne met pas en évidence de changement significatif par rapport au groupe placebo. Ces deux articles ayant un score de qualité scientifique modérée, il nous est difficile de tirer des conclusions de ces deux études en particulier.

Toujours dans le cadre des études qui ciblent une population spécifique, c'est un échantillon de rugbymen qui est étudié en condition d'avant-match et post-match (35). Le traitement ostéopathique permet une diminution significative de la PA et de la FC après match, ainsi qu'une amélioration de la VFC. La réponse à un stress orthosympathique est donc meilleure avec traitement ostéopathique par

rapport au groupe contrôle. Cela indique un impact sur le tonus parasympathique dans le groupe traité. Une autre étude donne des résultats similaires sur un échantillon d'insuffisants cardiaques (36). Il est observé ici un effet significatif sur les paramètres circulatoires par vasodilatation de l'artère brachiale, donc sur le système nerveux parasympathique.

Enfin les deux dernières études sont les travaux de Francesco Cerritelli et de son équipe (29) (32). Ce sont deux essais cliniques contrôlés randomisés de très haute qualité scientifique avec un score élevé selon l'échelle de Downs et Black (40). Ces deux études utilisent du matériel de pointe. La première fait appel à de l'imagerie thermique infrarouge et la deuxième à de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). C'est donc une amélioration notable des moyens mis en œuvre pour prouver l'efficacité de l'ostéopathie dans les études les plus récentes.

La première étude cherche à objectiver des modifications de la température cutanée de différentes régions de la face après traitement ostéopathique (29). Certaines de ces régions correspondent de manière précise soit à une activité orthosympathique soit parasympathique. Dans le cas de l'étude, c'est une augmentation significative de la température autour du nez qui est observée après traitement ostéopathique. Ceci est synonyme d'une action parasympathique. La VFC était également mesurée pour servir de témoin, et encore une fois une augmentation de ses paramètres parasympathiques est observée (Hautes Fréquences).

La deuxième étude de Francesco Cerritelli et son équipe utilise un appareil d'IRM pour mesurer le débit sanguin cérébral régional avant et après une séance d'ostéopathie (32). Ils utilisent une cartographie des différentes régions cérébrales de la douleur. La VFC est également mesurée. Les résultats obtenus sur l'échantillon traités sont une augmentation significative des hautes fréquences de VFC et une diminution du débit sanguin dans les aires cérébrales de la douleur et de la sensibilité. Cela correspond donc à une augmentation du tonus parasympathique.

Ces 8 études étudiant l'effet d'une séance d'ostéopathie complète semblent renforcer les résultats précédemment obtenus. Parmi elles, 7 donnent des résultats significatifs sur le système nerveux autonome, avec activation du système nerveux

parasympathique. La qualité scientifique de ces études est même supérieure à la moyenne, avec 3 articles ayant une qualité scientifique élevée. Ces études permettent également d'avoir une idée précise de la réalité du terrain. Effectivement le travail des ostéopathes ne se résume jamais à une seule technique, mais plutôt à une prise en charge globale de l'individu. Ces études collent donc mieux à notre travail quotidien. La contrepartie est la présence de biais, du fait de l'utilisation de diverses techniques, mais les autres études présentent également des biais que nous allons étudier maintenant.

Biais présents dans les études

Les principaux biais auxquels sont confrontées les études sur l'ostéopathie et le SNA sont les biais de sélection. Dans la majorité des études de cette revue de littérature, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque qui sert de marqueur de l'activité du SNA. Et pour éviter d'avoir des valeurs de base de VFC trop disparates, les études prennent souvent des échantillons de patients avec peu d'écart d'âge entre eux (un tiers des études ici) ce qui rend l'échantillon de patients peu représentatif de la population générale. Ces études ont également des critères d'exclusion qui donnent des échantillons finaux de patients sans pathologies ou antécédents notables médicaux, principalement cardio-respiratoires, toujours dans l'optique de limiter l'influence de ces pathologies sur les valeurs de base de VFC et la façon dont celle-ci change au cours de l'étude. Mais encore une fois, l'échantillon est peu représentatif de la population générale.

Mais d'un autre côté, la VFC semble être le marqueur référence de l'activité du système nerveux végétatif. 21 des 24 articles étudiés utilisent entre autres la mesure électrocardiographique de la VFC pour observer les variations de l'activité du SNA. C'est une méthode qui a largement fait ses preuves et a été admise scientifiquement (12) (9) (10) (11). Elle est non-invasive, peu coûteuse et simple d'utilisation.

Dans d'autres domaines, la VFC est difficilement applicable car elle fluctue lors des modifications respiratoires, notamment lors de la parole. Mais pour les études concernant l'ostéopathie elle est tout à fait applicable sans risque de fluctuation tant que le sujet reste allongé au repos. Les conditions sont même

réunies à chaque fois pour éviter d'autre fluctuation de VFC : locaux calmes, sujets qui n'est pas en digestion, température de la pièce bien maîtrisée.

L'utilisation de la VFC comme marqueur du SNA semble donc être un excellent compromis. Les légers biais obtenus par des échantillons non représentatifs sont largement compensés par une fiabilité et une facilité de mesure comparés à d'autres marqueurs.

En ce qui concerne les biais de confusion, ils ont normalement été évités dans ces études. Elles comparent toutes un ou plusieurs échantillons traités avec des techniques ostéopathiques, à un échantillon traité par placebo, voire également à un échantillon de contrôle, non traité. Pour le traitement placebo, c'est généralement la procédure « Sham » qui est utilisée. Elle consiste généralement à uniquement poser ses mains sur le patient, sans chercher à effectuer de geste thérapeutique. Cela mime tout de même une technique ostéopathique, et peut permettre d'éviter que le patient ne sache qu'il n'a pas vraiment eu de traitement, ce qui pourrait le cas échéant influencer la réponse naturelle de l'organisme (41). Les groupes « Contrôle », non traités, sont également souvent utilisés dans ces études afin de bien différencier les effets produits par les techniques ostéopathiques, des effets produits par l'environnement du patient pendant l'étude. Effectivement, la plupart des études ont mis en œuvre ce qu'il fallait pour garder une température et une pression atmosphérique constante, un environnement calme et le moins de facteurs stressant possible pour le patient. Et ceci afin de ne pas provoquer de réaction sur le SNA. Il est tout de même important d'avoir ce groupe « Contrôle » pour vérifier que les résultats obtenus sur le SNA avec les techniques ostéopathiques n'auraient pas également été obtenus sans rien faire. Le nombre important d'essai contrôlé randomisé dans cette revue de littérature est donc un gage de qualité des résultats obtenus.

En ce qui concerne les techniques utilisées, le traitement par une séance d'ostéopathie complète semble être la meilleure des solutions. L'ostéopathie traite le patient dans sa globalité, et n'est pas uniquement une série de techniques que l'on effectue sur lui. La problématique questionne l'effet de l'ostéopathie sur le SNA et pas seulement des techniques. Parfois les techniques seules n'ont pas

l'effet escompté si nous ne prenons pas en compte le patient dans sa globalité. Les résultats des études seraient donc plus proches de la réalité du terrain s'ils étudiaient l'effet de séances complètes d'ostéopathie. Et ici seul un tiers des études le fait.

Enfin, c'est également la taille des échantillons qui pourrait être améliorée. En effet, aucune des 24 études ne dépasse la barre des 100 sujets. Et le fait d'avoir des échantillons trop petits augmente le risque de ne pas être représentatif de la population générale ainsi que celui d'avoir des erreurs au sein de l'étude.

Aucune étude multicentrique n'apparaît dans cette revue de littérature. Ce type d'étude permettrait pourtant d'étudier le même phénomène mais sur une population beaucoup plus importante, dans plusieurs endroits différents et de manière simultanée. Ces études permettent ainsi d'avoir un échantillon de sujet le plus représentatif possible de la population générale.

Pour résumer, les résultats de cette revue de la littérature seraient plus probants avec d'avantage d'études multi-centriques mesurant l'effet de séances complètes d'ostéopathie sur la VFC de grands échantillons de patients. C'est ainsi que le nombre de biais serait minimisé au maximum. Bien sûr, cela ne nous empêche pas pour autant de tenter de répondre à notre problématique initiale.

Réponse à la problématique de départ

L'analyse des études de cette revue de littérature démontre globalement de bons résultats avec notamment 20 des 24 articles concluant à des effets significatifs de l'ostéopathie sur le SNA. De plus, la majorité de ces articles sont jugés avec une bonne qualité de méthodologie scientifique. Cependant, ces études souffrent d'une taille limitée d'échantillons de sujets et de certains biais causés par l'importante hétérogénéité de paramètres entre toutes ces études. Cela rend même impossible l'analyse statistique.

Il semble tout de même envisageable de répondre positivement à la question de départ, selon laquelle l'ostéopathie aurait un impact significatif sur le SNA. Et que de futures recherches dans le même domaine, plus poussées, notamment des études multicentriques, permettraient de clore définitivement la question.

Ouverture vers une deuxième problématique

En analysant plus en détail les résultats obtenus par les études de cette revue de littérature, il a été remarqué que dans les 20 articles démontrant un ou plusieurs changements significatifs des variables du SNA, ces changements se faisaient en quasi-totalité dans le sens de l'équilibre sympathovagal par augmentation du tonus parasympathique ou diminution du tonus orthosympathique, et ce peu importe la technique utilisée, la région anatomique ciblée ou encore la condition des patients de l'échantillon.

Cette observation irait à l'opposé de ce qui peut parfois être admis dans notre enseignement de l'ostéopathie, à savoir qu'une technique structurale sur les vertèbres thoraciques stimulerait plutôt le système orthosympathique, par action sur la chaîne ganglionnaire orthosympathique latéro-vertébrale. Et que seules des techniques crâniennes ou en regard de la base du crâne stimuleraient le système parasympathique, par le biais de l'émergence du nerf vague.

Au vu des résultats ressortis de ces articles, la question suivante peut donc se poser si l'on cherche à aller encore plus loin dans ce domaine de recherche : l'ostéopathe peut-il influencer comme il le souhaite sur le SNA du patient ?

Il semblerait aux premiers abords que non, car peu importe les techniques ou les régions traitées dans ces études, l'action de réponse du corps semble être à chaque fois la même, allant dans le sens de l'augmentation du tonus parasympathique ou diminution du tonus orthosympathique. Néanmoins, des recherches plus poussées dans ce domaine seraient également intéressantes à réaliser dans le futur.

Analyse de l'augmentation récente d'articles sur le sujet

Les études sur l'ostéopathie et le système nerveux autonome sont en plein essor depuis quelques années. Le nombre d'études a quintuplé depuis 2015 avec notamment 9 études réalisées ces 2 dernières années (voir Figure 6). Elles portent désormais de plus en plus sur des sujets pathologiques et utilisent également du matériel de pointe. Effectivement l'équipe de Francesco Cerritelli a notamment accès à un appareil d'IRM et l'utilise dans ce domaine de recherche (29) (32). Cela

prouve un intérêt récent certain sur le système nerveux végétatif et la façon dont il réagit à l'ostéopathie.

Cela est de bon augure pour voir peut-être apparaître dans un futur proche des études multicentriques. Elles apporteraient une plus-value certaines aux études déjà regroupées dans cette revue de littérature. Et l'intérêt porté par les équipes de chercheurs indiquent également une évolution de la prise en charge ostéopathique. Celle-ci est peut-être vouée à se baser de plus en plus sur le système nerveux autonome. Les pathologies fonctionnelles semblent très présentes dans les cabinets d'ostéopathie. Si l'ostéopathie venait à être validée scientifiquement en termes d'action effective sur le système nerveux végétatif, elle pourrait être utilisée en complément ou remplacement des électrodes de stimulation du nerf vague. Pour rappel cette dernière méthode est déjà utilisée dans le milieu médical, pour stimuler le SNA parasympathique, dans des pathologies comme l'endométriose (14) (13), les pathologies inflammatoires musculo squelettiques (3) (42), digestives (15), l'épilepsie (16), l'obésité (18) et la dépression (17).

Une augmentation récente des études sur l'ostéopathie et le SNA traduit donc aussi une volonté de valoriser la pratique ostéopathique dans le cadre de la prise en charge des pathologies fonctionnelles. C'est tout à fait logique au vu des résultats observés dans cette étude. L'ostéopathie semble principalement activer le système nerveux parasympathique. Ce qui est également l'effet recherché par l'électrostimulation du nerf vague. Ces deux thérapies semblent donc complémentaires.

Enfin, cette revue de littérature vient mettre à jour un article de 2019 (43). Celui-ci regroupait 23 études rédigées entre 1993 et 2015 et tentait d'observer également si l'ostéopathie avait un effet sur le système nerveux végétatif. L'auteur concluait que les études contenaient trop de différences entre elles de techniques et de type de population, avec une qualité scientifique limitée. Les résultats étaient flous en termes d'activité orthosympathique ou parasympathique obtenue avec ces études. Il concluait que d'autres études plus poussées étaient nécessaires pour apporter plus de réponses.

La revue de littérature que nous dressons donc ici 4 ans plus tard, permet d'intégrer la multitude d'études parues entre 2015 et 2022. Certaines d'entre elles étant même assez poussées au niveau de la qualité scientifique et du matériel utilisé. Les études les plus anciennes ont même été retirées afin de n'avoir que des tendances récentes. Une différence importante est aussi que nous avons ici exclusivement des articles qui concernent l'ostéopathie. La revue de littérature de 2019 (43) incluait plusieurs articles rédigés par des chiropracteurs ou des thérapeutes manuels. Cela a peut-être été fait pour avoir plus de matière à discuter dans l'étude. Mais des biais découlent de cela car l'approche thérapeutique et les techniques sont différentes.

Ici nous obtenons d'ailleurs des résultats plus unanimes. La grande majorité des articles sont de bonne qualité scientifique et tendent vers un résultat commun : un effet parasympathique des techniques ostéopathiques. Une mise à jour était donc nécessaire pour pouvoir répondre plus précisément à la problématique.

5. Conclusion

Le principal enseignement que l'on peut tirer de ce mémoire de fin d'études est que l'ostéopathie semble effectivement avoir une action sur le système nerveux autonome. Les études scientifiques répertoriées montrent majoritairement un effet significatif des techniques ostéopathiques par rapport aux techniques placebo. Ces études permettent même d'aller plus loin et de suggérer que l'ostéopathie aurait une action parasympathique sur le patient, peu importe la technique utilisée. Cependant des biais sont présents dans les études et les tailles d'échantillon sont faibles. Des études multicentriques à plus grande échelle permettraient de répondre avec plus d'assurance à la problématique. Et il est assez probable que de telles études voient le jour bientôt étant donné le fort intérêt actuel d'agir sur le système nerveux autonome. Cela se fait de plus en plus pour la prise en charge de pathologies fonctionnelles, notamment la stimulation du nerf vague.

Ces conclusions m'apportent plusieurs choses à titre personnel. Tout d'abord en ce qui concerne ma future pratique ostéopathique. Durant nos études, nous apprenons des techniques à visée neurovégétative. Et le fait de voir que la littérature scientifique récente soutient leurs effets, cela me conforte dans leur utilisation auprès de mes patients. Je pourrai également leur expliquer et justifier plus facilement pourquoi j'utilise ces techniques grâce à ce travail de recherche qui m'a permis d'avoir une meilleure connaissance du sujet. Je conseillerai même à mes confrères et consœurs ostéopathes de les utiliser, si ce n'est pas déjà le cas. Notamment dans le cadre de prise en charge de patients souffrant de pathologies fonctionnelles.

Quant à la seconde problématique soulevée par ce mémoire, c'est-à-dire que seul le système nerveux parasympathique pourrait être activé par l'ostéopathie, elle me donne une nouvelle vision de l'équilibre entre orthosympathique et parasympathique. Effectivement après avoir analysé toutes ces études, il semblerait que ce soit surtout une activation du système parasympathique qui ait lieu suite à des techniques ou à une séance complète d'ostéopathie. Le système parasympathique agirait en qualité de système tampon qui vient coller au plus près du système orthosympathique afin de garantir un équilibre. Le nerf vague serait sûrement un des grands acteurs de ce phénomène. Et lorsque le système parasympathique de l'individu est dysfonctionnel ou désadapté, c'est la perte de cet état équilibre.

A l'avenir j'aimerais justement perfectionner mes connaissances sur le nerf vague, sur son trajet, ses rapports anatomiques ainsi que ses rôles multiples. Bien sûr nous l'étudions durant notre cursus, mais j'ai l'impression que des approfondissements sont nécessaires afin de véritablement maîtriser le sujet. La prise en charge future de mes patients en cabinet d'ostéopathie n'en serait que meilleure.

BIBLIOGRAPHIE

1. Bernard C. Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. 1865.
2. Butt MF, Albusoda A, Farmer AD, Aziz Q. The anatomical basis for transcutaneous auricular vagus nerve stimulation. *Journal of Anatomy*. 2020;236(4):588-611.
3. Courties A, Berenbaum F, Sellam J. Vagus nerve stimulation in musculoskeletal diseases. *Joint Bone Spine*. mai 2021;88(3):105149.
4. MESSINA G. POSTURAL AND AUTONOMIC MODIFICATIONS FOLLOWING OSTEOPATHIC MANIPULATIVE TREATMENT (OMT): COMPARISON BETWEEN TWO TECHNIQUES. A PILOT STUDY. *Acta Medica Mediterranea*. 1 mars 2018;(2):431-6.
5. CAPOROSSI R. Le Système Neurovégétatif et ses troubles fonctionnels. Sully. 2016.
6. Marlien E. Le Système Nerveux Autonome, de la théorie polyvagale au développement psychosomatique. Sully. 2018.
7. Henderson AT, Fisher JF, Blair J, Shea C, Li TS, Bridges KG. Effects of Rib Raising on the Autonomic Nervous System: A Pilot Study Using Noninvasive Biomarkers. *Journal of Osteopathic Medicine*. 1 juin 2010;110(6):324-30.
8. Arienti C, Farinola F, Ratti S, Daccò S, Fasulo L. Variations of HRV and skin conductance reveal the influence of CV4 and Rib Raising techniques on autonomic balance: A randomized controlled clinical trial. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. oct 2020;24(4):395-401.
9. Taralov ZZ, Terziyski KV, Kostianev SS. Heart Rate Variability as a Method for Assessment of the Autonomic Nervous System and the Adaptations to Different Physiological and Pathological Conditions. *Folia Medica*. 1 avr 2016;57(3-4):173-80.

10. Thomas BL, Claassen N, Becker P, Viljoen M. Validity of Commonly Used Heart Rate Variability Markers of Autonomic Nervous System Function. *Neuropsychobiology*. 2019;78(1):14-26.
11. Carnevali L, Lombardi L, Fornari M, Sgoifo A. Exploring the Effects of Osteopathic Manipulative Treatment on Autonomic Function Through the Lens of Heart Rate Variability. *Front Neurosci*. 7 oct 2020;14:579365.
12. Heart rate variability: a noninvasive electrocardiographic method to measure the autonomic nervous system. *Swiss Med Wkly [Internet]*. 4 sept 2004 [cité 12 févr 2023]; Disponible sur: <https://smw.ch/index.php/smw/article/view/411>
13. Hao M, Liu X, Rong P, Li S, Guo SW. Reduced vagal tone in women with endometriosis and auricular vagus nerve stimulation as a potential therapeutic approach. *Sci Rep*. 14 janv 2021;11(1):1345.
14. V N, Rr E, Cm C, G M, S G, A V, et al. Evoked pain analgesia in chronic pelvic pain patients using respiratory-gated auricular vagal afferent nerve stimulation. *Pain medicine (Malden, Mass) [Internet]*. juin 2012 [cité 10 avr 2022];13(6). Disponible sur: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22568773/>
15. Bonaz B. Propriétés anti-inflammatoires du nerf vague : implications thérapeutiques en gastroentérologie. *Hegel*. 2015;3(3):173-9.
16. Champeaux C, Marchal C, Valton L. La stimulation du nerf vague dans le traitement des épilepsies pharmacorésistantes : étude rétrospective bicentrique d'une cohorte de 101 patients implantés entre 1999 et 2010. *Neurochirurgie*. juin 2016;62(3):146-50.
17. Senova S, Rabu C, Beaumont S, Michel V, Palfi S, Mallet L, et al. Stimulation du nerf vague dans le traitement de la dépression. *La Presse Médicale*. déc 2019;48(12):1507-19.
18. Sobocki J, Herman RM, Fraczek M. Occipital C1–C2 Neuromodulation Decreases Body Mass and Fat Stores and Modifies Activity of the Autonomic Nervous System in Morbidly Obese Patients—a Pilot Study. *OBES SURG*. mai 2013;23(5):693-7.

19. Milnes K, Moran RW. Physiological effects of a CV4 cranial osteopathic technique on autonomic nervous system function: A preliminary investigation. *International Journal of Osteopathic Medicine*. mars 2007;10(1):8-17.
20. Henley CE, Ivins D, Mills M, Wen FK, Benjamin BA. Osteopathic manipulative treatment and its relationship to autonomic nervous system activity as demonstrated by heart rate variability: a repeated measures study. *Osteopath Med Prim Care*. déc 2008;2(1):7.
21. Giles PD, Hensel KL, Pacchia CF, Smith ML. Suboccipital Decompression Enhances Heart Rate Variability Indices of Cardiac Control in Healthy Subjects. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*. févr 2013;19(2):92-6.
22. Ruffini N, D'Alessandro G, Mariani N, Pollastrelli A, Cardinali L, Cerritelli F. Variations of high frequency parameter of heart rate variability following osteopathic manipulative treatment in healthy subjects compared to control group and sham therapy: randomized controlled trial. *Front Neurosci* [Internet]. 4 août 2015 [cité 19 sept 2022];9. Disponible sur: <http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fnins.2015.00272/abstract>
23. Fornari M, Carnevali L, Sgoifo A. Single Osteopathic Manipulative Therapy Session Dampens Acute Autonomic and Neuroendocrine Responses to Mental Stress in Healthy Male Participants. *Journal of Osteopathic Medicine*. 1 sept 2017;117(9):559-67.
24. Younes M, Nowakowski K, Didier-Laurent B, Gombert M, Cottin F. Effect of spinal manipulative treatment on cardiovascular autonomic control in patients with acute low back pain. *Chiropr Man Therap*. déc 2017;25(1):33.
25. Curi ACC, Maior Alves AS, Silva JG. Cardiac autonomic response after cranial technique of the fourth ventricle (cv4) compression in systemic hypertensive subjects. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. juill 2018;22(3):666-72.
26. Minarini G, Ford M, Esteves J. Immediate effect of T2, T5, T11 thoracic spine manipulation of asymptomatic patient on autonomic nervous system

response: Single-blind, parallel-arm controlled-group experiment. *International Journal of Osteopathic Medicine*. déc 2018;30:12-7.

27. Manzotti A, Cerritelli F, Lombardi E, La Rocca S, Chiera M, Galli M, et al. Effects of osteopathic treatment versus static touch on heart rate and oxygen saturation in premature babies: A randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Clinical Practice*. mai 2020;39:101116.

28. Davis SE, Hendryx J, Menezes C, Bouwer S, Menezes H, Patel V, et al. Weekly Osteopathic Manipulative Treatment to Improve Measures of Sympathetic Tone in Women With Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized, Controlled Pilot Study. *Journal of Osteopathic Medicine*. 1 mai 2020;120(5):310-21.

29. Cerritelli F, Cardone D, Pirino A, Merla A, Scoppa F. Does Osteopathic Manipulative Treatment Induce Autonomic Changes in Healthy Participants? A Thermal Imaging Study. *Front Neurosci*. 18 août 2020;14:887.

30. Abenavoli A, Badi F, Barbieri M, Bianchi M, Biglione G, Dealessi C, et al. Cranial osteopathic treatment and stress-related effects on autonomic nervous system measured by salivary markers: A pilot study. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. oct 2020;24(4):215-21.

31. Upton Blumer J. Effect of Autonomic Nervous System Recovery from Sympathetic Challenge Using Osteopathic Cranial. A Pilot Study. 2021;31(1):11.

32. Cerritelli F, Chiacchiaretta P, Gambi F, Saggini R, Perrucci MG, Ferretti A. Osteopathy modulates brain–heart interaction in chronic pain patients: an ASL study. *Sci Rep*. 25 févr 2021;11(1):4556.

33. Dalglish AS, Kania AM, Stauss HM, Jelen AZ. Occipitoatlantal decompression and noninvasive vagus nerve stimulation slow conduction velocity through the atrioventricular node in healthy participants. *Journal of Osteopathic Medicine*. 26 mars 2021;121(4):349-59.

34. Kania AM, Weiler KN, Kurian AP, Opena ML, Orellana JN, Stauss HM. Activation of the cholinergic antiinflammatory reflex by occipitoatlantal decompression and transcutaneous auricular vagus nerve stimulation. *Journal of Osteopathic Medicine*. 26 mars 2021;121(4):401-15.

35. Carnevali L, Cerritelli F, Guolo F, Sgoifo A. Osteopathic Manipulative Treatment and Cardiovascular Autonomic Parameters in Rugby Players: A Randomized, Sham-Controlled Trial. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. mai 2021;44(4):319-29.
36. Amatuzzi F, Gervazoni Balbuena de Lima AC, Da Silva ML, Cipriano GFB, Catai AM, Cahalin LP, et al. Acute and Time-Course Effects of Osteopathic Manipulative Treatment on Vascular and Autonomic Function in Patients With Heart Failure: A Randomized Trial. *J Manipulative Physiol Ther*. août 2021;44(6):455-66.
37. Breunig B, Guendling PW. Osteopathic Approach to Temporomandibular Joint and effectiveness on Autonomic Nervous System. *European Journal of Integrative Medicine*. 1 déc 2021;48:102049.
38. Manzotti A, Cerritelli F, Lombardi E, Monzani E, Savioli L, Esteves JE, et al. Osteopathic Manipulative Treatment Regulates Autonomic Markers in Preterm Infants: A Randomized Clinical Trial. *Healthcare (Basel)*. 27 avr 2022;10(5):813.
39. FARVACQUE L. L'influence des techniques crâniennes sur le système nerveux autonome en Ostéopathie. Mémoire de fin d'études, Eurosteo; 2022.
40. Downs SH, Black N. The feasibility of creating a checklist for the assessment of the methodological quality both of randomised and non-randomised studies of health care interventions. *Journal of Epidemiology & Community Health*. 1 juin 1998;52(6):377-84.
41. Henley CE, Wilson TE. Use of Beat-to-Beat Cardiovascular Variability Data to Determine the Validity of Sham Therapy as the Placebo Control in Osteopathic Manipulative Medicine Research. *Journal of Osteopathic Medicine*. 1 nov 2014;114(11):860-6.
42. Cuoco JA, Fennie CN, Cheriyan GK. Hypothetical Link Between Osteopathic Suboccipital Decompression and Neuroimmunomodulation. *Journal of Neurology and Neuroscience* [Internet]. 29 juill 2016 [cité 10 avr 2022];7(4). Disponible sur: <https://www.jneuro.com/abstract/hypothetical-link-between->

osteopathic-suboccipital-decompression-and-neuroimmunomodulation-10151.html

43. Rechberger V, Biberschick M, Porthun J. Effectiveness of an osteopathic treatment on the autonomic nervous system: a systematic review of the literature. Eur J Med Res. déc 2019;24(1):36.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	1
RÉSUMÉ.....	4
ABSTRACT	5
LEXIQUE.....	6
PREAMBULE.....	8
1. Introduction	9
1.1 Le Système Nerveux Autonome	9
1.1.1 Généralités.....	9
1.1.2 Système Nerveux Orthosympathique	10
1.1.3 Système Nerveux Parasymphathique	12
1.2 Les moyens d'action sur le Système Nerveux Autonome	13
1.3 Les différents marqueurs de l'activité du Système Nerveux Autonome .	15
1.4 Les dysrégulations du Système Nerveux Autonome	17
1.5 Intégration dans le Concept Ostéopathique	18
2. Matériel et Méthode	20
2.1 Objectif	20
2.2 Type d'étude	21
2.2.1 Recherches et sources des données	21
2.2.2 Critères d'inclusion	21
2.2.3 Critères d'exclusion.....	22
2.2.4 Population ciblée	22
2.3 Analyse des données.....	22
2.3.1 Etudes incluses	22
2.3.2 Etudes exclus	23
2.3.3 Descriptif des études	23

2.3.4 Méthode d'évaluation de la qualité des études.....	25
3. Résultats	25
4. Discussion	30
5. Conclusion.....	44
BIBLIOGRAPHIE	46
TABLE DES MATIERES	52
TABLE DES ILLUSTRATIONS	54
TABLE DES ANNEXES	55
ANNEXES	56

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Tables des Figures :

Figure 1 : Les fonctions du Système Nerveux Autonome.....	10
Figure 2 : La distribution du Système Nerveux Autonome	11
Figure 3 : Complexe PQRST et mesure des intervalles R-R	16
Figure 4 : Processus de sélection des articles.....	23
Figure 5 : Résultats des études en fonction du type de technique ostéopathique.	26
Figure 6 : Evolution récente du nombre d'études sur l'Ostéopathie et le SNA	29

Tables des Tableaux :

Tableau 1 : Résumé des caractéristiques principales des études incluses.....	24
Tableau 2 : Notation selon l'échelle de Downs et Black.....	25
Tableau 3 : Evaluation des études selon l'échelle de Downs et Black.....	27

TABLE DES ANNEXES

Annexe 1 : Tableau exhaustif des caractéristiques principales des études incluses....55

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau exhaustif des caractéristiques principales des études incluses

Auteur, Année, Source, Lieu de l'étude	Type d'étude	Techniques ostéopathiques réalisées	Paramètre mesuré (marqueur du SNA)	Résultats
Milnes et Moran, 2007, International Journal of Osteopathic Medicine (19) Auckland, Nouvelle-Zélande	Etude pilote Sur 10 sujets sains, de 22 à 40 ans	Technique crânienne de compression du 4 ^e ventricule (CV4)	VFC, Fréquence respiratoire, Conductance cutanée et Température cutanée	Pas de modification significative de ces paramètres physiologiques lorsqu'on effectue cette technique par rapport à une technique placebo, donc pas d'action significative sur le SNA
Henley et al., 2008, Osteopathic Medicine and Primary Care (20) Tulsa, Oklahoma, Etats-Unis	Essai croisé randomisé Sur 17 sujets, sains, de 19 à 50 ans	Techniques fasciales cervicales	VFC	Augmentation significative du tonus parasympathique après des techniques fasciales sur les cervicales chez des patients en hyperorthosympathicotonie provoquée (table d'inversion)
Henderson et al., 2010, Journal of Osteopathic Medicine (7) Lewisburg, Virginie-Occidentale, Etats-Unis	Etude pilote randomisée Sur 23 patients sains, de 21 à 60 ans	Technique rythmique de mobilisation costo-transversaire	Biomarqueurs salivaires : flux salivaire (para Σ), taux d' α -amylase (ortho Σ), taux de cortisol (axe hypothalamo-	Diminution significative du tonus orthosympathique par diminution du taux d' α -amylase. Pas de modification significative du tonus parasympathique, ni d'action sur

			hypophysaire)	l'axe hypothalamo-hypophysaire
Giles et al., 2013, The Journal of Alternative and Complementary Medicine (21) Fort Worth, Texas, Etats-Unis	Essai croisé randomisé Sur 19 sujets sains, de 22 à 31 ans	Traction et détente tissulaire sous-occipitale	VFC	Modulation des composantes parasympathiques de la VFC vers un équilibre sympathovagal
Ruffini et al., 2015, Frontiers in Neuroscience (22) Pescara, Italie	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 66 sujets sains, de 18 à 45 ans	Réalisation d'une séance complète d'ostéopathie	VFC	Augmentation significative des paramètres de VFC indiquant une activité parasympathique dans le groupe traité ostéopathiquement par rapport aux groupes placebo et contrôle
Fornari et al., 2017, Journal of Osteopathic Medicine (23) Parme, Italie	Etude pilote randomisée Sur 20 patients sains, de 20 à 30 ans	Réalisation d'une séance complète d'ostéopathie	VFC et taux de cortisol salivaire	Diminution significative de l'effet orthosympathique réactif à un stress dans le groupe traité ostéopathiquement : récupération rapide d'une FC normale et retour à une balance sympathovagal, et empêche l'augmentation de cortisol post-stress
Younes et al., 2017, Chiropractic & Manual	Essai clinique contrôlé randomisé	Réalisation de différentes techniques sur la région lombaire : HVBA, TEM,	VFC, PA systolique, sensibilité du contrôle baroréflexe	Augmentation significative des paramètres parasympathiques de la VFC dans le groupe traité avec

Therapies (24) Paris, France	Sur 22 patients lombalgiques aigus	mobilisations, fascia, TMP		des techniques ostéopathiques par rapport au groupe placebo
MESSINA, 2018, Acta Medica Mediterranea (4) Palerme, Italie	Etude pilote randomisée Sur 51 patients sains	Technique structurale sur les thoraciques (DOG) et CV4	VFC et contrôle de l'équilibre postural (Romberg)	Augmentation significative du tonus para Σ dans le groupe DOG et du tonus ortho Σ pour le CV4 Également meilleur contrôle de l'équilibre postural dans les deux groupes par rapport au groupe contrôle
Curi et al., 2018, Journal of Bodywork and Movement Therapies (25) Rio de Janeiro, Brésil	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 30 hommes de 40 à 60 ans, hypertensifs de stade 1 et normotensifs	Technique crânienne de compression du 4 ^e ventricule (CV4)	Tension artérielle et VFC	Diminution significative de la pression artérielle chez les hypertensifs, et augmentation du tonus para Σ dans les deux groupes et diminution du tonus ortho Σ (retour à une balance sympathovagal)
Minarini et al., 2018, International Journal of Osteopathic Medicine (26) Londres, Royaume-Uni	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 73 sujets sains, de 18 à 45 ans	Technique structurale (DOG) sur T2,T5,T11	VFC	Augmentation significative du tonus para Σ , à court terme, dans le groupe traité par rapport au placebo
Manzotti et al., 2020, Complementary Therapies	Essai clinique contrôlé randomisé	Séance d'ostéopathie complète	Fréquence cardiaque (FC) et saturation	Diminution significative de la fréquence cardiaque dans le groupe traité

in Clinical Practice (27) Milan, Italie	Sur 96 prématurés, âgés de 28 à 37 semaines		en oxygène (SpO ²)	ostéopathiquement par rapport au groupe contrôle, donc augmentation du tonus para Σ . Augmentation partielle de la SpO ² également par rapport au groupe contrôle
Davis et al., 2020, Journal of Osteopathic Medicine (28) Erie, Pennsylvanie, Etats-Unis	Etude pilote contrôlée randomisée Sur 19 femmes souffrant de syndrome d'ovaires polykystiques, de 22 à 43 ans	Technique rythmique de mobilisation costo-transversaire et points de Chapman : action réflexe viscéro-somatique sur les ovaires, les surrénales et le coeur	Fréquence cardiaque (FC) et pression artérielle (PA) au repos et post-exercice, VFC, IMC, taux de testostérone, glycémie et durée du cycle menstruel	Diminution significative de la PA systolique post-exercice physique, dans le groupe traité par rapport au groupe contrôle, à la fin des 12 semaines de traitements Donc tendance à diminuer l'hyperorthosympathicotonie
Cerritelli et al., 2020, Frontiers in Neuroscience (29) Pescara, Italie	Essai clinique croisé contrôlé randomisé Sur 37 patients sains, de 18 à 35 ans	Séance d'ostéopathie complète	Imagerie thermique, VFC et conductance cutanée	Augmentation significative du tonus para Σ dans le groupe traité ostéopathiquement par rapport au groupe contrôle
Abenavoli et al., 2020, Journal of Bodywork and Movement Therapies (30) Saronno, Italie	Etude pilote randomisée Sur 90 sujets sains, de 20 à 25 ans	Technique crânienne de compression du 4 ^e ventricule (CV4)	Flux salivaire et taux d' α -amylase	Pas d'augmentation significative du taux d' α -amylase sécrété dans le groupe traité par rapport au groupe placebo Idem pour le flux salivaire Donc pas plus d'effet démontré

				sur le SNA que les groupes placebo et contrôle
Arienti et al., 2020, Journal of Bodywork and Movement Therapies (8) Palerme, Italie	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 32 patients sains, de 18 à 65 ans	Technique crânienne de compression du 4 ^e ventricule (CV4) et technique rythmique de mobilisation costo-transversaire	VFC et conductance cutanée	Augmentation significative du tonus para Σ dans les deux groupes traités par rapport au groupe contrôle (avec même une meilleure efficacité dans le groupe CV4)
Janice Upton Blumer, 2021, A Pilot Study (31) Lebanon, Oregon, Etats-Unis	Etude pilote randomisée Sur 19 sujets sains, de 20 à 35 ans	Technique crânienne de compression du 4 ^e ventricule (CV4) et décompression occipito-atlantoïdienne	VFC, FC et PA	Atténuation significative de la réponse ortho Σ à un stimulus agressif (bain glacé) dans le groupe traité par rapport au groupe placebo Donc effet significatif des techniques sur le SNA
Cerritelli et al., 2021, Scientific Reports (32) Pescara, Italie	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 30 patients lombalgiques chroniques	Séance d'ostéopathie complète	Débit sanguin cérébral régional et VFC	Modification significative du débit sanguin cérébral dans certaines aires cérébrales liées à la douleur Et augmentation significative de certains paramètres de VFC correspondants au para Σ
Dalgleish et al., 2021, Journal of Osteopathic Medicine (33) Las Cruces,	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 28 patients sains	Décompression occipito-atlantoïdienne, comparée à de l'électrostimulation transcutanée du nerf vague	VFC et vitesse de conduction du nœud auriculo-ventriculaire	Diminution significative de la vitesse de conduction du nœud AV dans les deux groupes traités par rapport au contrôle (effet dromotrope négatif), et ce par

Nouveau-Mexique, Etats-Unis				le biais d'augmentation significative du tonus para Σ
Kania et al., 2021, Journal of Osteopathic Medicine (34) Las Cruces, Nouveau-Mexique, Etats-Unis	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 27 patients sains	Décompression occipito-atlantoïdienne, comparée à de l'électrostimulation transcutanée du nerf vague	VFC, PA et concentration salivaire en cytokines pro-inflammatoires	Réponse anti-inflammatoire significativement plus importante dans les deux groupes traités, par rapport au groupe contrôle. Avec en plus une augmentation significative du tonus para Σ associé (possible activation du réflexe anti-inflammatoire para Σ)
Carnevali et al., 2021, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics (35) Parme, Italie	Essai clinique croisé contrôlé randomisé double aveugle Sur 23 rugbymen sains	Séance d'ostéopathie complète	VFC, FC et PA	Amélioration significative de la récupération post-match de rugbymen et de leur capacité à gérer un stress orthostatique, dans le groupe traité ostéopathiquement par rapport au groupe placebo
Amatuzzi et al., 2021, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics (36) Brasilia, Brésil	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 20 patients souffrant d'insuffisance cardiaque	Séance d'ostéopathie complète	VFC, dilatation médiée par le flux de l'artère brachiale, variables hémodynamiques	Amélioration significative des paramètres circulatoires et des paramètres du SNA par rapport au groupe placebo
Breunig et Guendling, 2021,	Etude pilote	Techniques de traction/décompression de	VFC	Amélioration significativement plus importante du

European Journal of Integrative Medicine (37) Darmstadt, Allemagne	Sur 21 patients souffrant de troubles de l'ATM	l'ATM comparées au port d'une gouttière		tonus paraΣ dans le groupe traité ostéopathiquement que dans le groupe traité avec la gouttière
Manzotti et al., 2022, Healthcare (38) Milan, Italie	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 96 nouveaux-nés prématurés	Séance d'ostéopathie complète	VFC	Pas d'amélioration significative des paramètres de la VFC du groupe traité par rapport au groupe placebo, donc pas d'effet significatif sur le SNA
Farvacque, 2022, Mémoire Eurosteo (39) Bordeaux, France	Essai clinique contrôlé randomisé Sur 43 patients sains, de 25 à 35 ans	Réalisation de différentes techniques d'ostéopathie crânienne	VFC et FC	Pas d'effet significatif sur le système nerveux autonome dans le groupe traité par rapport aux groupes placebo et contrôle